

«ИСТОРИЯ СЛОЖЕНИЯ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ТАШКЕНТА КОНЦА 19-НАЧАЛА 20 В.»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6083059>

Губайдулина Альфия Фаритовна

Магистрант 2-курса по специальности

«Музееведение: консервация и реставрация историко-культурного наследия» Национального института художеств и дизайна имени Камолитдина Бехзода

Аннотация: Архитектурные памятники в своем проявлении, к какой эпохе они не относились бы имеют свой след в истории, традиции, которые и создают неповторимый облик города.

Ключевые слова: архитектурные памятники, традиции, эпоха, история, город.

Annotation: Architectural monuments in their manifestation, no matter what era they belong to, have their mark on history, traditions that create the unique look of the city.

Keywords: architectural monuments, traditions, era, history, city.

Архитектор, организуя формы, создает гармонию, которая является чистым продуктом его разума; формами он воздействует на наши чувства, вызывая в нас эстетические эмоции; созданные им соотношения форм пробуждают в нас глубокий отклик, приобщают нас к постижению гармонии мира.

Архитектурное богатство Ташкента вмещает широкий спектр исторических сооружений архитектуры европейской части города конца 19-начала 20 в. Каждый памятник создает определенную атмосферу города соединяясь с соседним памятником, возведенным в традиционном или стиле модерн.

Строительство нового – «европейского типа» города в Ташкенте началось в 1865 г. с завоеванием города Царскими Российскими войсками. Были снесены полуразрушенные во время военных действий крепостные стены старой кокандской цитадели – Урды, и стены, окружавшие примыкавшие к Урде земли с постройками. Были частично снесены стены старого города Ташкента по-восточному и юго-восточному фасадам.

В основу распланировки сквера архитектором была положена идея пересечения в его центре двух больших проспектов — Кауфманского и Московского, которые делили территорию сквера на четыре части и проходили через него насквозь. В то же время, вокруг сквера проходила

дорога, в которую вливались все остальные. Все четыре части были покрыты сеткой пешеходных тенистых аллей, очень рациональных и учитывающих движение пешеходов, пересекающих сквер в различных направлениях.

Были возведены различные административные здания, монументальные жилые строения. Выдающимися образцами архитектуры и безупречной строительной деятельности являются: сохранившиеся здания имперского банка (сегодня там также находится банк); здание кадетского корпуса (сегодня офис министерства торговли); мужская и женская гимназии (сегодня юридический университет); Здание бывшего дворца Великого князя Николая Константиновича, построенное по проекту архитекторов В. С. Гейнцельмана и А. Л. Бенуа. После 1917 года в здании располагался Музей искусств Узбекистана, Республиканский дворец пионеров (с 1940 до 1970-х годов), музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана (до начала 1990-х годов), а позже это Дом приёмов МИДа Узбекистана. В данный момент в здание проводят реконструкцию.

Историческое и архитектурное значение большинства зданий в Ташкенте несомненно велико. И особенности не только в Ташкенте периода «застройки европейской» но и других городов таких как: Фергана, Коканд. Памятники, которых этого периода, несомненно являются историко-культурным наследием нашей страны.

В данной статье на основе изученных архивных данных и материалах научных исследований освещены особенности истории сложения планировки и застройки европейской части города Ташкента конца 19-начала 20 в., несомненно являющиеся историко-культурным наследием Узбекистана, как образец того периода изучен дворец Романовых.

В результате исследования сделано заключение о том, что в целом, многие памятники находятся в отличном состоянии, а многие нуждаются в консервации и реставрации с условием сохранения их первоначального вида.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Нильсен В. А. «У истоков современного градостроительства Узбекистана» (XIX - нач. XX вв.), Ташкент: изд-во лит. и искусства, 1988 г.
2. Булатова В.А., Маньковская Л.Ю. Памятники зодчества Ташкента XIV-XIX вв. Ташкент, издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1983.
3. Чабров Г. М. «Архитектурное наследие Узбекистана»
4. Ле Корбюзье, «К архитектуре», 1923 г. (перевод с французского В.Н. Зайцева. Под редакцией Топуридзе К.Т. Издательство «Прогресс», 1970 г.)